

Inducción electromagnética

Pensando en Física para aprender a pensar

Iniciación

Actividad 1. Explorando circuitos eléctricos

En la tabla se representan distintos circuitos eléctricos. Indica y justifica, en cuáles de esas configuraciones de elementos circulará una corriente eléctrica

<p>CIRCUITO A Circuito de resistencia R conectado a los bornes de una batería.</p>	
<p>CIRCUITO B Circuito de resistencia R conectado a las placas de un capacitor cargado</p>	
<p>CIRCUITO C Circuito de resistencia R al que se acerca un imán.</p>	

Actividad 2. ¿Cómo encender una lámpara con un imán?

Un profesor les entregó a sus estudiantes un imán, alambre de cobre y una lámpara y les dijo que, utilizándolos adecuadamente, era posible lograr encenderla (sin conectarla a una pila, batería o red domiciliaria). Esquematizaron las conexiones que realizarían y explicaron por qué. Indica con cuál estás de acuerdo, justificando tu respuesta.

<p>RESPUESTA A "El alambre es un buen conductor, por lo que hace que la energía del imán vaya a la lámpara y haga que funcione".</p>		
<p>RESPUESTA B "El imán se mueve y genera un campo magnético variable en el punto donde está el bobinado del conductor y genera el movimiento de cargas".</p>		
<p>RESPUESTA C "Si se bobina el imán con alambre, el imán genera un campo en el alambre de cobre que genera una corriente".</p>		
<p>RESPUESTA D "El flujo magnético en el interior de la espira hace posible que la lámpara se encienda"</p>		
<p>RESPUESTA E.... ¡¡Elabora la tuya!! Si no estás de acuerdo con ninguna, propone qué harías para lograr encender la lámpara usando los materiales dados. Realiza un dibujo o esquema</p>		

Nos tomamos un momento

1. Para poder aprender es necesario conocer qué sabemos sobre la temática a abordar. Escribí en la tabla una breve reflexión donde indiques: ¿Qué consideras que ya sabes del tema inducción electromagnética? ¿Con qué conceptos que conoces podés conectarlo? ¿Qué preguntas te haces sobre este tema? ¿Qué quisieras aprender en esta unidad?

¿Qué sé sobre inducción electromagnética (IE)?	¿Con qué conceptos creo que se puede conectar el tema IE?	¿Qué preguntas me hago sobre el tema IE ?	¿Qué quisiera aprender?

2. Una de las dificultades habituales al aprender este tema tiene que ver con un modo de razonar que llamaremos **monocausal**. Este razonamiento consiste en explicar un fenómeno considerando una única causa.

En la vida cotidiana, muchas veces este tipo de razonamiento es útil porque nos permite **resolver rápido** y actuar sin darle demasiadas vueltas al asunto en cuestión. ^[1]_{SEP}
Ejemplo cotidiano: Si se te apagó la compu, pensás enseguida “se quedó sin batería” y la enchufás. Puede ser cierto, aunque también podría deberse a otros motivos (cable roto, sobrecalentamiento, etc.).

Desde el punto de vista de la ciencia, sin embargo, los fenómenos suelen ser más complejos y necesitan **explicaciones multicausales**. Rara vez alcanza con una sola causa.

 Por eso, a lo largo de estas actividades, te proponemos que estés atenta/o a cuándo usas este tipo de razonamiento. Por lo pronto te proponemos realizar esta primera reflexión:

- ¿Se te ocurren ejemplos de tu vida cotidiana donde razones de manera monocausal?
- ¿Notaste haber usado este razonamiento en alguna de las actividades iniciales? ¿En cuál/es?
- ¿Qué otras posibles causas podrían entrar en juego en los fenómenos analizados?

Inducción electromagnética

Pensando en Física para aprender a pensar

Desarrollo

Primera sección

Actividad 1. Sobre las condiciones que deben darse...

1. Exploren los materiales entregados por sus docentes. Identifiquen características y funcionalidad de cada uno.

2. Manipulen dichos materiales para lograr generar una corriente eléctrica.

Si no encuentran una forma, miren el video disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=1NG12ey50eI> para inspirarse.

3. Concluyan sobre las **condiciones** que deben darse para generar una corriente eléctrica haciendo uso de un imán.

5. Manipulen el experimento para lograr que la intensidad de corriente detectada por el amperímetro sea máxima e indiquen los cambios que tuvieron que hacer (materiales y/o procedimientos) para lograrlo.

6. ¿De qué creen que depende la **magnitud** de la corriente que se induce en la bobina?

 Actividad 2. Sobre las cargas que lo generan...

1. Ingresa a la simulación disponible en PHET Interactive Simulations “Ley de Faraday” disponible en: <https://phet.colorado.edu/es/simulations/faradays-law>
 - a. Interactúa con ella para lograr que la lámpara se encienda.
 - b. Indica cómo debiste proceder para que esto suceda.
2. Posiciona el imán cerca de la espira (como lo muestra la figura 1) y observa la cantidad de líneas que atraviesan la espira. Luego aleja el imán (figura 2) y repite la observación.

- a. ¿Cómo resulta el flujo de campo magnético en la situación 1 respecto de la situación 2?
- b. ¿Qué sucede con el valor de dicho flujo cuando mueves (acercando y alejando) el imán en la cercanía de la bobina?
- c. Expresa, usando un lenguaje coloquial, lo que debe suceder para que se establezca una corriente eléctrica por IE.

3.
 - 3.1 Ingresa en la simulación Laboratorio electromagnético de Faraday disponible en <https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/faraday>, luego en la **solapa “bobina inducida”**. Interactúa con ella e intenta encender la lámpara dejando quietos el imán y la bobina pero:
 - a. modificando constantemente el valor del área de dicha bobina;
 - b. modificando constantemente la magnitud del campo magnético.
 - 3.2 Ingresa ahora a la solapa “generador” e intenta, nuevamente, encender la lámpara.

3.3 Concluye sobre las variables que se pueden manipular para generar una corriente por inducción electromagnética.

 Actividad 3. Nos tomamos un momento ...

Pensando en cómo resolviste las actividades propuestas, evalúa las siguientes afirmaciones utilizando una escala de 1 a 5, donde 1 es nunca y 5 siempre.

Afirmaciones	Puntaje
Sé cuando entiendo los conceptos	
Sé qué tipo de información es más importante aprender en una clase de física	
Puedo evaluar cuán bien entiendo algo nuevo	
Soy consciente de las estrategias que utilizo para resolver las actividades planteadas	
Me marco objetivos antes de resolver las actividades	
Pienso en varias formas de solucionar la actividad y elijo la mejor	
Organizo mi tiempo para lograr alcanzar mis objetivos	
Me detengo de vez en cuando para comprobar el progreso en la resolución de la actividad	
Sé qué tan bien lo hice una vez que termino la actividad	
Evalúo los procesos de resolución de la actividad con el objetivo de mejorarlos una próxima vez	

Segunda sección. Cuantificando el fenómeno

Actividad 1.

1. Ingresa a la simulación de Inducción Electromagnética disponible en: https://drive.google.com/drive/folders/1s72MEbvlltoyOzdmj4aaZ8BlkCqoGFq8?usp=drive_link
2. Posiciona la espira de forma tal que el flujo magnético en su interior sea **máximo**.
3. Aplica la corriente según las condiciones indicadas en la tabla **Experimentos**.
4. Observa y registra lo que sucede con la lámpara (si se enciende o no).
5. Registra en la tabla los valores de **flujo magnético** y **fem inducida** conforme pasa el tiempo (puedes usar la IAg para que te genere un Excel con los datos aportados por la app) y gráficarlos.

Tabla de Experimentos

Experimento	Corriente en el electroimán	Variación de la corriente	¿La lámpara se enciende?
1	1 A	Constante	
2	Variable	0,1 A/s	
3	Variable	0,4 A/s	
4	Variable	0,6 A/s	

Tabla para registro de datos

Tiempo (s)	Flujo magnético (Wb)	FEM inducida (V)

6. ¿Qué puedes decir acerca del comportamiento del flujo magnético y de la fem inducida a medida que pasa el tiempo?
7. Compara los valores de flujo y fem obtenidos en cada experimento. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias observadas?
8. Escribe, usando lenguaje matemático, una expresión que vincule la fem inducida en la espira con la variación instantánea del flujo magnético.

Tercera sección. Nos tomamos un momento...

Actividad 6. Para realizar individualmente

Un mapa conceptual es una representación gráfica de relaciones entre algunos conceptos. Estos conceptos se presentan muy frecuentemente dentro de círculos o cuadrados unidos por líneas o flechas que contienen frases de enlace para mostrar cómo se conectan estas ideas. Los mapas conceptuales son una herramienta para organizar y estructurar el conocimiento.

En esta actividad te pedimos que armes un mapa conceptual que contenga los siguientes conceptos: Campo magnético, flujo magnético, Circuito eléctrico, Corriente eléctrica, Ley de Faraday (puedes agregarles otros que te parezcan relevantes y necesarios para organizar y estructurar todo lo aprendido hasta aquí). Una vez que termines tu mapa, remarca las flechas con colores según el siguiente criterio:

- (1) **verde**, para aquellas relaciones entre conceptos que considerarás que podés explicarlas sin problema a un compañero;
- (2) **azul**, para aquellas relaciones entre conceptos sobre las que tengas algunas dudas o preguntas para el docente (escribí esas dudas atrás del mapa);
- (3) **rojo**, para aquellas relaciones entre conceptos que no terminas de comprender.

Inducción electromagnética

Pensando en Física para aprender a pensar

Etapa de Aplicación

Primera parte: Diseño de un Prototipo de Cargador Inalámbrico

(Imaginen que) Ustedes y su equipo se han inscrito en el concurso Innova FIO, donde el reto es diseñar un prototipo de cargador por inducción electromagnética que cargue la batería de un teléfono celular, asegurando que el voltaje de salida alcance los 6 V.. A continuación, se presentan una serie de tareas con el fin de ayudarlos/as a resolver el problema planteado.

Propuesta de diseño

- Lean y discutan en equipo el enunciado del problema.
- Interpreten el concepto de inducción electromagnética dentro de este contexto y piensen por qué es aplicable aquí.
- Diseñen un prototipo de cargador por inducción y elaboren una explicación clara y precisa que fundamente dicho diseño en base a los conceptos y leyes que han sido estudiados a lo largo del desarrollo de la asignatura. Sugerencia: pueden hacer uso de la IA. Para ello preséntale la problemática y plantea preguntas pertinentes que te permitan llegar a una respuesta satisfactoria. **Capturen la interacción que tuvieron con la IA.**

Describan, esquematicen y fundamenten su diseño

Identificación de Posturas y Análisis del Diseño

a. Evalúen el diseño planteado de otro equipo y registren al menos una ventaja y limitación que presenta con respecto al de ustedes.

Ventajas y desventajas de nuestro diseño	Ventajas y desventaja del otro diseño

b. En base a lo analizado y discutido, revisen su diseño y, si lo consideran pertinente, modifíquelo. Expliquen qué cambios hicieron, por qué y presenten el nuevo diseño con un esquema

Nuevo diseño

Evaluación de la Validez y Control de Variables

a. Determinen los valores de los parámetros y las variables involucradas en el cargador diseñado recordando que tiene que generar 6V de salida.

b. ¿Cuál es el modelo/s matemático/s que usarían para determinar los valores de los parámetros y variables determinados?

c. ¿Qué variables creen que podrían manipular con mayor facilidad para alcanzar el voltaje de 6 V y por qué?

Modelo matemático utilizado	Variables y/o parámetros manipulables	Especificación de valores

Inferencia y Ajustes del Diseño Experimental

Pongan a prueba el diseño en el laboratorio disponible en

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1s72MEbvlltoyOzdmj4aaZ8BlkCqoGFq8?usp=drive_link o en el banco de pruebas disponible en

<https://sites.google.com/view/banco-de-datos-ie/inicio> **Captura de pantalla que dé**

cuenta de los datos que validan (o no) el diseño.

Evaluación

Si el cargador diseñado con los datos planteados no cumple con los 6 V, ¿Qué variables podrían modificarse para alcanzar el voltaje deseado? De ser posible identifique los nuevos valores

Indiquen las variables y/o parámetros modificados	Indiquen el valor de cada uno en el contexto de su nuevo diseño

 Nos tomamos un momento..

En la AI de esta unidad mencionamos que una de las dificultades habituales al aprender este tema tiene que ver con el razonamiento monocausal, el cual consiste en explicar un fenómeno considerando una única causa. Durante la resolución de este PI:

- ¿Les parece que el razonamiento monocausal apareció en algún momento? ¿En ustedes? ¿En la IA? Ofrezcan ejemplos.
- ¿Estuvieron atentos/as a este tipo de razonamiento? ¿Cómo se dieron cuenta cuándo apareció?
- En el momento del parcial ¿qué recomendaciones le darían a un compañero/a para lograr identificar y regular el razonamiento monocausal en sus explicaciones?

Inducción electromagnética

Pensando en Física para aprender a pensar

✓ Síntesis

🔑 Imaginá que sos un estudiante apasionado por el ciclismo y participás en una competencia de resistencia en la que debés recorrer una larga distancia en bicicleta. Querés asegurarte de que tu bicicleta tenga un dinamo eficiente, capaz de generar suficiente voltaje para cargar tu celular, que requiere un máximo de 6 V mientras pedaleás. El dinamo está compuesto por: Un imán que genera un campo magnético de 0,15 T, una bobina de 300 espiras, cada una con un radio de 2,5 cm y una velocidad angular de 300 rad/s durante el giro.

a) Realizá un posible diseño esquemático del dispositivo y explicá, con tus palabras, cómo se genera la tensión inducida de 6 V. Incluí las magnitudes físicas que intervienen y su relación con la Ley de Faraday.

b) A partir de los datos proporcionados, calculá la fem máxima que podría generar el dinamo y decidí si alcanzaría para cargar el celular. Fundamentá tu respuesta.

🔑 Reflexionando sobre lo aprendido

Recordar lo que pensábamos al comenzar un tema y compararlo con lo que sabemos ahora nos ayuda a tomar conciencia de cuánto aprendimos y cómo lo hicimos. Este ejercicio es fundamental para aprender más y mejor, porque nos permite valorar nuestros avances, reconocer las estrategias que nos resultaron útiles y descubrir cómo seguir mejorando.

Completá la siguiente tabla comparando tus ideas iniciales con lo que sabés actualmente sobre esta temática. Luego, explicá qué aprendiste y qué estrategias te ayudaron a aprender más y mejor.

Mis respuestas iniciales	
Mis respuestas actuales	
Mis modos de razonar iniciales	
Mis modos de razonar actuales	
¿Qué aprendí?	